

**Dari Tauhid ke Ekologi:
Menemukan Kembali Spiritualitas Islam dalam Pelestarian Alam****Muniri¹***e-mail: mc.azumy@gmail.com***Mahsun²***e-mail: bhiruhdheun@gmail.com***Nur Chotimah Azis***Nurchotimahazis@stairua.ac.id**^{1&2}STAI AL-Hamidiah Bangkalan Dukoh, Senasen, Konang, Bangkalan, Jawa Timur 69175**Article History: Revised: 23 Juni, Accapted:29 Juni, Published: 30 Juni 2025***Abstract**

The growing ecological crisis, which threatens the sustainability of life on Earth, is not solely the result of technological failures or flawed economic policies. At its core, this crisis reflects a deeper spiritual and ethical breakdown in how humans relate to nature. This article revisits Islamic teachings to explore how ecological awareness can be built on the foundation of tawhid (the oneness of God). Using a philosophical-theological approach, this study examines key concepts such as khilafah (human stewardship of the Earth), rahmatan lil 'alamin (mercy to all creation), and amanah (trust), within a contextual hermeneutic reading of Qur'anic verses and prophetic traditions. Seyyed Hossein Nasr's idea of scientia sacra provides an essential critique of the secular, exploitative modern worldview while offering a sacred framework for understanding the environment. The discussion also highlights shared values between Islamic spirituality and other traditions, such as Eastern philosophies like Confucianism and Western environmental thought, including anthropocentrism, biocentrism, and ecocentrism. All emphasize the anthropocosmic view that humans are not rulers over nature but part of a larger, interconnected cosmic order. In Islam, environmental protection is more than a moral responsibility it is part of worship and reflects one's servitude to God. Through an analysis of hima (protected lands), fiqh al-mawat (rulings on unclaimed or unused land), and other ecological principles within Islamic law, this paper proposes developing fiqh al-bi'ah (environmental jurisprudence) as a framework that integrates nature conservation into sharia obligations. Islamic spirituality, therefore, offers real transformative potential for addressing today's environmental crisis in a more sustainable way.

Keywords: *Tawhid, Islamic Ecotheology, Khalifah, Scientia Sacra, Environmental Fiqh, Spirituality.*

Abstrak

Krisis ekologi global yang kian mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi bukan hanya disebabkan oleh kegagalan teknologi atau kebijakan ekonomi, melainkan lebih dalam merupakan refleksi dari krisis spiritual dan krisis etika dalam relasi manusia dengan alam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali ajaran Islam dalam membangun kesadaran ekologis berbasis spiritualitas tauhid. Dengan pendekatan filosofis-teologis, studi ini menelaah konsep-konsep utama seperti *khalifatullāh fi al-'ardh*, *rahmatan lil 'alamīn*, dan *amanah* dalam kerangka hermeneutik kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr tentang *scientia sacra* menjadi fondasi penting dalam mengkritik paradigma modern yang sekuler dan eksploitatif terhadap alam, sekaligus menawarkan perspektif sakral dalam memaknai lingkungan hidup. Studi ini juga menemukan titik temu antara spiritualitas Islam dengan filsafat Timur seperti Konfusianisme, serta pemikiran filsafat lingkungan Barat seperti antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Ketiganya memperkuat prinsip antropocosmic bahwa manusia bukan penguasa, tetapi bagian dari tatanan kosmik yang saling terhubung. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian integral dari ibadah dan manifestasi penghambaan kepada

Tuhan. Melalui analisis terhadap konsep *hima*, fiqh tanah *mawāt*, dan praktik ekologis dalam syariat Islam, tulisan ini merekomendasikan pengembangan *fiqh lingkungan* sebagai disiplin yang menjadikan pelestarian alam sebagai bagian dari kewajiban syariat. Dengan demikian, spiritualitas Islam memiliki potensi transformatif dalam merespons krisis lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tauhid, Ekoteologi Islam, Khalfifah, Scientia Sacra, Fiqh Lingkungan, Spiritualitas.*

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup yang terjadi secara global dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh kegagalan teknologi atau kebijakan ekonomi semata, melainkan berakar pada persoalan mendasar dalam cara pandang manusia terhadap alam. Modernitas yang bercorak antroposentris dan eksploitatif telah menjadikan alam semesta sebagai objek yang dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Akibatnya, relasi antara manusia dan lingkungan mengalami degradasi, yang ditandai dengan kerusakan ekologis masif, kepunahan spesies, dan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam situasi ini, perlu dikedepankan kembali kerangka etis dan teologis yang mampu mempertautkan kesadaran ekologis dengan spiritualitas, agar manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna alam, tetapi juga penjaga dan pemeliharanya.

Dalam khazanah Islam, hubungan antara manusia dan alam dibingkai dalam konsep *khalfatullāh fi al-'ardh*, yakni manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang mengemban tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ciptaan. Ajaran tauhid yang menegaskan keesaan Tuhan juga meniscayakan kemenyatuan manusia dengan seluruh makhluk ciptaan-Nya, yang menuntut sikap kasih sayang dan keselarasan dengan alam. Konsep *rahmatan lil 'alamīn* dalam Islam bukan hanya mencerminkan misi profetik Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi landasan teologis untuk menegaskan bahwa seluruh tindakan manusia harus dilandasi oleh kepedulian terhadap kesejahteraan semua makhluk. Dalam kerangka ini, pelestarian lingkungan merupakan ekspresi tertinggi dari penghambaan kepada Tuhan.

Pemikiran tokoh-tokoh Muslim seperti Seyyed Hossein Nasr memperkuat argumen ini dengan menekankan pentingnya mengembalikan dimensi sakral dalam cara manusia memahami alam. Melalui gagasan *scientia sacra*, Nasr menawarkan pendekatan ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari dimensi spiritualitas dan etika ilahiah. Ia mengkritik keras rasionalisme modern yang memisahkan antara ilmu dan nilai, antara akal dan wahyu, sehingga menjauhkan manusia dari kesadaran kosmik dan tanggung jawab ekologis. Perspektif ini membuka ruang bagi konstruksi paradigma baru yang melihat pelestarian alam sebagai bagian dari misi teologis dan spiritual manusia, bukan sekadar tuntutan pragmatis atau moral semata.

Bersamaan dengan itu, sejumlah pemikiran dari tradisi Timur seperti Konfusianisme, maupun filsafat lingkungan kontemporer seperti ekosentrisme dan biosentrisme, menunjukkan adanya titik temu dengan konsep tauhid dan kekhalifahan dalam Islam. Keseluruhan pemikiran ini menegaskan pentingnya integrasi antara spiritualitas, etika, dan ekologi dalam membangun kesadaran lingkungan yang utuh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalan sistematis terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan dikembangkan dalam bentuk *fiqh lingkungan* yang kontekstual. Upaya ini tidak hanya akan memperkaya khasanah keilmuan Islam, tetapi juga menjadi kontribusi penting dalam merumuskan solusi spiritual untuk krisis ekologis global yang kian mengancam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat filosofis-teologis dan hermeneutik. Pendekatan ini bertumpu pada penelusuran dan interpretasi teks-teks keagamaan Islam, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan

hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup. Melalui pendekatan tafsir tematik, penulis mengidentifikasi nilai-nilai etik dan spiritual Islam yang mendasari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah fi al-ard* dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Al-Anbiyā': 107 dianalisis secara kontekstual untuk menunjukkan keterkaitan antara penghambaan kepada Tuhan dengan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah yang integral. Pendekatan ini juga didukung oleh analisis normatif atas hadis dan praktik para sahabat serta ulama salaf mengenai konservasi alam.

Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan filosofis dan komparatif dengan mengintegrasikan pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr, Ibnu Arabi, hingga filsuf lingkungan Barat seperti Fritjof Capra dan Sonny Keraf. Penulis membandingkan perspektif Islam dengan pandangan spiritualitas Timur, seperti Konfusianisme, guna memperkaya pemahaman tentang relasi manusia-alam dalam dimensi antropokosmik. Melalui kerangka aksiologis, penulis menggali nilai-nilai universal yang bersumber dari spiritualitas Islam sebagai basis etika ekologis. Metodologi hermeneutik kontekstual ini memungkinkan reinterpretasi ajaran tauhid dalam dimensi ekososial, yang kemudian diarahkan pada gagasan pengembangan *fiqh lingkungan* sebagai respons atas krisis ekologis kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia, Islam dan Lingkungan Hidup

1. Manusia dan Lingkungan Hidup

Alquran menyebut manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan makhluk lainnya. Dengan kekuasaannya, mampu mengelola, memimpin serta bertugas untuk menciptakan keseimbangan dan keamanan di muka bumi. Dari kekuasaan inilah, manusia mendapatkan predikat sebagai *khalifatullāh fi al-ardh*. Predikat ini pula, mengindikasikan sebuah kesadaran yang sepantasnya harus menjadi bagian konsepsi diri setiap orang agar mempunyai tanggung jawab moral untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta sesuai jangkauannya yang terbatas.

Untuk mendukung perannya, manusia dianugerahi oleh Allah SWT 3 (tiga) unsur pada dirinya, yakni; ruh, jiwa, dan jasad. Tiga unsur ini, akan maksimal penggunaannya jika diberikan asupan yang memadai. Asupan-asupan tersebut harus diperhatikan oleh pemiliknya sesuai kebutuhan. Misalnya unsur ruh, maka yang dibutuhkan adalah asupan aspek keilahan, sedangkan jasad membutuhkan asupan yang dapat memaksimalkan anggota badannya. Sedangkan jiwa manusia, yang di dalamnya terdapat dua aspek, pikiran dan perasaan, maka yang dibutuhkan adalah asupan berupa peningkatan kognitif dan afektif sekaligus. Oleh karena tiga unsur ini penting, manusia harus konsisten memberi asupan-asupan yang dibutuhkan agar bisa selaras.

Asupan ruh bisa dengan shalat dan puasa sebagai sarana menghubungkan ruh dengan Tuhannya. Asupan jiwa bisa dengan belajar agar bisa berpikir logis dan berderma agar mempunyai kepekaan sosial (berbuat baik). Sedangkan asupan jasad adalah makanan dan minuman agar badannya sehat dan kuat melaksanakan peran sosialnya sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Dengan demikian ruh, jiwa, dan jasad sama-sama penting. Ruh akan mendekatkan manusia pada kebijaksanaan, sedangkan pikiran dan perasaan manusia akan mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan. Sedangkan jasad butuh asupan makanan dan minuman agar kuat dalam menebarkan kebenaran dan kebaikan dalam hidup.

Tidak ada pendapat di antara para cendekiawan Muslim bahwa hanya salah satu saja yang penting. Meskipun ruh sebagai tonggakannya, namun jasad penting juga karena berperan dalam menjamin eksistensi ruh dan jiwa seseorang. Bahkan jasad menjadi sangat penting karena menjadi barometer eksistensi keduanya. Eksistensi ruh bergantung pada bagaimana seseorang

memperlakukan jasadnya, demikian sebaliknya. Ini sejalan dengan arahan Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang menganjurkan konsumsi makanan yang halal dan sehat¹.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Walaupun Allah menganjurkan manusia untuk makan dan minum, tapi Allah mewanti-wanti jangan berlebihan. Jika manusia bertindak berlebihan dalam hal apapun, akan membahayakan jiwanya². Sesuai dengan QS. Al-A'raaf: 31.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Jadi ruh, jiwa, dan jasad sama-sama penting. Kepaduan ketiganya akan memaksimalkan hidup seseorang. Misalnya, dengan nalar pikirnya dapat digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sedangkan dengan perasaannya manusia dapat memahami ayat-ayat *kauniyah* (semesta) dan membantu menimbang kebenaran dan kebaikan yang berasal dari bisikan ruhnya. Lebih jauh lagi, pikiran dan perasaan berusaha memahami pola alam semesta, memanfaatkan isinya, dan menjaganya. Melalui pikiran dan perasaannya, manusia menyadari bahwa keberadaan alam semesta merupakan tanda kebesaran Tuhan. Agar manusia memahami mengapa Allah mewajibkan manusia untuk memelihara dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Peran vital ini, sesuai dengan predikat manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh*. Tuhan memberikan penegasan atas predikat tersebut dalam Alquran³.

Penjelasan mengenai predikat *khalifatullah fi al-ardh* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Ayat di atas mengandung makna bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi yang mempunyai keharusan menjaga lingkungan dan melestarikannya, bukan malah merusaknya, dan manusia perlu menghargai ciptaan Allah di muka bumi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa menjalankan fungsi khalifah melalui melestarikan lingkungan dapat dikategorikan pengakuan atas kasih sayang Allah kepada seluruh ciptaan-Nya⁴.

¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.

² Shihab, 76.

³ Seyyed Hossein Nasr, *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines* (New York: State University of New York Press, 1993), 32.

⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 244–45.

Melihat fungsi kekhalifahan sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, Sachiko Murata memaknai keberadaan Allah dapat dihubungkan dengan konsep *khalīfatullah fi al-ardh*⁵. Pendapat Murata ini, mempunyai landasan epistemologis-teologis yang mempunyai kesamaan dengan pandangan Ibnu Arabi. Eksistensi Allah dalam pandangan Ibnu Arabi dapat dipahami dari dua perspektif. *Pertama*, Allah sebagaimana Dia yang ada pada diri-Nya sendiri. Selain dari Allah disebut alam semesta. Sebagaimana ungkapan dalam kajian teologi Islam, alam semesta adalah *mā siwā Allāh*. Merujuk pada ungkapan ini, Ibnu Arabi memberikan ungkapan *Mā fi al-Wujūd siwahu* (tidak ada sesuatu dalam al-Wujud selain Dia – Allah). Ungkapan ini, menyimpulkan bahwa Allah dalam diri-Nya sendiri. Oleh karena itu, esensi (dzat) Allah hanya dapat diketahui oleh Allah sendiri⁶.

Kedua, Allah melingkupi Kosmos. Diyakini bahwa Allah itu *mitsl* (menunjukkan kemiripan) dan *tanzih* (menunjukkan ketidaksamaan). Sementara *mitsl* menunjukkan bahwa Allah serupa dengan makhluk-Nya, *tanzih* menunjukkan bahwa Allah tidak dapat diakses atau tidak tertandingi. Manusia menggunakan pengertian *mitsl* yang diperluas ini untuk menyimpulkan bahwa Allah hadir di alam semesta dan dekat. Gagasan *mitsl* memungkinkan konsep Al-Qur'an tentang *khalīfatullāh fi al-ardh* untuk dihayati dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat persyaratan etis bahwa manusia harus melestarikan lingkungan⁷.

Gagasan kepemimpinan dalam teori demokrasi tidak sama dengan gagasan *khalīfatullah fi al-ardh* dalam Islam. Kepemimpinan dalam demokrasi hanya terbatas pengakuan kekuasaan yang dikaitkan dengan manusia melalui tiga konsepsi fundamental: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut teori fundamental ini, kepemimpinan didasarkan pada pilihan bebas, yang memosisikan manusia sebagai raja atau penguasa. Perspektif antroposentris, yang menganggap manusia sebagai pusat kegiatan, diberi bobot lebih dalam kerangka konseptual. Meskipun teori antroposentris, yang menyatakan bahwa manusia memiliki nilai-nilai ketuhanan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, membentuk fondasi konseptual *khalīfatullah fi al-ardh*, namun teori ini bercampur dengan teori antropokosmos, yang memandang manusia sebagai komponen kosmos⁸.

Menurut QS. Al-Baqarah: 30, konsep *khalīfatullah fi al-ardh* menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai ganda yang saling terkait. *Pertama*, sebagai wakil Tuhan, manusia ditugaskan untuk menegakkan kepatuhan, keadilan, kesejahteraan manusia, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan global dan abadi. *Kedua*, manusia diwajibkan untuk mematuhi kehendak Tuhan. Sinergisitas dua nilai kemanusiaan ini merupakan tujuan utama *khalīfatullah fi al-ardh* mengenai perlindungan lingkungan yang menyatu dalam eksistensi manusia yang saling menguatkan secara konseptual.

Menegaskan diri sebagai *khalīfah* di bumi merupakan implementasi dari konsep sakral, yang merupakan sifat dasar primordial manusia sebagai makhluk pilihan. Sebagai makhluk pilihan, manusia mempunyai tanggung jawab mengembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan agar bernilai maslahat terhadap alam, tidak malah sebaliknya, yang mengingkari tanggung jawabnya. Menurut Seyyed Hossein Nasr, manusia yang lalai dengan tanggung jawabnya terhadap alam dapat disebut manusia *Promethen*⁹. Sebutan "*Promethen*" bagi manusia digambarkan seperti pemerontak terhadap tatanan ilahi

⁵ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, ed. terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah (Bandung: Mizan, 1996), 103.

⁶ Muhammad Al-Fayyadl, *Teologi Negatif Ibn 'Arabi; Kritik Metafisika Ketuhanan: Teologi Negatif Ibn 'Arabi* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2012), 160.

⁷ Al-Fayyadl, 161.

⁸ Mudhofir Abdullah and M Zanky Mubarak, *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 174–75.

⁹ Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (London: Mandala Books, 1968), 17.

karena hanya mengejar pengetahuan dan kekuasaan tanpa peduli pada konsekuensi moral spiritual. Nasr meminjam istilah ini dari mitos Yunani Prometheus, seorang Titan yang menentang para dewa dengan mencuri api untuk diberikan kepada umat manusia, yang melambangkan pengejaran pengetahuan dan kekuasaan dengan cara apapun¹⁰.

Nasr menggunakan sebutan “manusia *Promethean*” untuk mengkritik pola pikir ilmiah dan teknologi modern, yang, dalam pandangannya, sering kali berusaha mendominasi dan mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan implikasi spiritual atau tanggung jawab etis dari tindakan tersebut. Menurut Nasr, pendekatan ini mengabaikan dimensi sakral dari eksistensi dan melihat alam hanya sebagai sumber daya yang harus dikontrol dan dieksploitasi untuk tujuan manusia. Dia berpendapat bahwa pandangan *Promethean* ini telah menyebabkan banyak krisis ekologi dan spiritual yang dihadapi oleh umat manusia saat ini.

Nasr mengkontraskan pola pikir *Promethean* ini dengan pandangan suci atau tradisional tentang pengetahuan-yang melihat manusia sebagai penjaga ciptaan, dengan kewajiban untuk menghormati dan menyelaraskan diri dengan alam. Dalam perspektifnya, ilmu-ilmu tradisional, terutama yang dikembangkan dalam konteks Islam, Hindu, dan tradisi spiritual lainnya, sangat terkait dengan pemahaman tentang alam sebagai sesuatu yang sakral. Tradisi-tradisi ini melihat pengetahuan sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan pengembangan spiritual, bukan sekadar kekuasaan¹¹. Akibat dari keingkarannya, manusia menganggap segala capaian keilmuan dianggap tidak ada hubungannya dengan yang sakral dan cenderung merusak secara ekologis maupun sosiologis¹².

Pembahasan mengenai hubungan spiritualitas dan pemeliharaan lingkungan dalam konteks Islam dapat dilihat di buku Nasr lainnya, berjudul *Islamic Art and Spirituality*. Dalam buku ini, Nasr menekankan bahwa seni dan spiritualitas Islam memiliki keterkaitan yang mendalam, khususnya dengan alam dan lingkungan¹³. Menurutnya, Islam memandang alam semesta sebagai manifestasi langsung dari keesaan Tuhan (tauhid), di mana setiap unsur di dalamnya mencerminkan keindahan dan keharmonisan Ilahi. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya persoalan ekologis semata, melainkan juga merupakan bagian dari kewajiban spiritual dan etika keagamaan. Seni Islam, seperti kaligrafi dan arsitektur suci, menjadi salah satu ekspresi dari kesadaran spiritual ini. Kaligrafi tidak hanya berfungsi sebagai ornamen, tetapi juga sebagai pengingat akan kebesaran Tuhan melalui keindahan dan ketertiban setiap goresannya. Demikian pula, bentuk-bentuk seni Islam yang terinspirasi dari alam—seperti motif geometris dan tumbuhan—merefleksikan keteraturan kosmik yang menyatukan manusia dan alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dalam kerangka ini, pemeliharaan lingkungan menjadi bagian dari nilai-nilai etis yang harus dijalankan manusia sebagai khalifah di bumi. Pemikiran Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa hubungan antara seni, spiritualitas, dan lingkungan merupakan satu kesatuan utuh dalam tradisi Islam, yang menuntut tanggung jawab moral terhadap alam sebagai amanah Ilahi¹⁴. Ia menyimpulkan bahwa tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dalam Islam mencakup aspek-aspek berikut, antara lain:

a. *Khalifah* (Peran Manusia sebagai Wakil Tuhan)

Manusia diberi tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi, artinya sebagai wakil Tuhan yang bertugas menjaga dan merawat alam ciptaan. Lingkungan alam adalah anugerah yang dipercayakan oleh Tuhan, dan karena itu manusia memiliki kewajiban etis dan spiritual

¹⁰ Nasr, 18.

¹¹ Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability* (New York: Suny Press, 1989), 144–67.

¹² Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*, 17–18.

¹³ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Art and Spirituality* (State University: New York Press, 1987), 3–16.

¹⁴ Nasr, 14–15.

untuk menjaganya dari kerusakan dan harus harmonis dengan Alam. Islam menekankan pentingnya hidup dalam harmoni dengan alam, tidak merusaknya. Dalam arsitektur Islam tradisional tergambar jelas bahwa bangunan dirancang agar selaras dengan lingkungan, menggunakan elemen alam seperti cahaya, angin, dan air dengan bijak. Ini mencerminkan prinsip bahwa manusia tidak boleh melawan alam, tetapi harus hidup selaras dengannya.

Pemeliharaan lingkungan juga terkait dengan konsep kesucian dan kesederhanaan. Dalam Islam, alam adalah refleksi dari kesucian Tuhan, dan oleh karenanya setiap tindakan yang dilakukan terhadap alam harus mencerminkan penghormatan terhadap kesucian ini. Gambaran ini bisa dilihat dalam seni Islam, penggunaan elemen alam dan geometri menunjukkan penghormatan terhadap keteraturan dan harmoni alam sebagai tanda dari keteraturan ilahi.

b. Sebagai Amanah

Nasr menyebutkan bahwa setiap elemen alam memiliki kedudukannya sendiri dan manusia tidak boleh merusak ekosistem. Alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dengan tanggung jawab yang besar. Konsep ini mendorong umat Islam untuk tidak merusak sumber daya alam dan hanya memanfaatkannya sesuai kebutuhan, menghindari eksploitasi yang berlebihan. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam Islam menganggap tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya perintah moral, tetapi juga bagian integral dari ibadah dan keimanan¹⁵.

Penjelasan manusia sebagai pengembal amanah Tuhan di muka bumi yang disebutkan dalam Alquran, mengandung makna implisit bahwa manusia bagian dari alam semesta, bahkan manusia dipandang memiliki posisi istimewa sebagai ruh dari alam semesta, karena manusia dijadikan rujukan akhir dari kesempurnaan penciptaan. Sebagai makhluk yang mempunyai kesempurnaan penciptaan, maka keharusan manusia menjadi rahmat bagi alam semesta menjadi integral dengan konsepsi diri manusia, yang menyatukan sistem kepercayaan, berpikir dan perilaku sekaligus.

Sistem ini, merupakan inti dari segala sesuatu yang diyakini sebagai realitas, kebenaran, nilai hidup, dan semua hal yang menjadikan pikirannya tahu mengenai kesemestaan. Aspek kesemestaan ini, sebagai kata lain dari kemenyatuan (ketawhidan). Dan pada akhirnya, dengan pemahaman atas kesemestaan dan kemenyatuan akan mengantarkan perilaku manusia lebih selaras dengan semua yang ada¹⁶. Dampak dari itu, akan menjadikan manusia dapat mencintai dan menyayangi semua yang ada. Dengan cinta dan kasih sayang, maka akan terwujud perilaku manusia yang berorientasi pada menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Terwujudnya perilaku manusia yang berorientasi rahmat bagi seluruh alam semesta harus integral dengan kesadaran manusia, agar manusia cenderung selaras dengan diri dan sekitarnya. Penulis menilai hal ini merupakan puncak penghayatan ketawhidan, sehingga nantinya melahirkan keselarasan dengan semua yang ada, sebagai bagian dari konsekuensi dari kemenyatuan dengan Tuhan. Orang yang menyatu dengan Tuhan tidak mungkin menyalahkan semua ciptaan Tuhan. Semua dihormati sebagai satu kesatuan harmonis, karena pada dasarnya semua ciptaan dalam Allah dan Allah dalam semua ciptaannya.

Pandangan di atas, sebenarnya selaras dengan konsep ketawhidan. Hanya saja dimaknai lebih mendalam. Pemahaman tawhid yang awalnya bermakna mengesakan Allah dikembangkan pemaknaannya sebagai konsep "kemenyatuan" manusia dalam bidang sosial dan budaya, termasuk dalam memperlakukan lingkungan sekitarnya. Konsep kemenyatuan dalam Islam ini, selaras dengan ajaran Konfusianisme. Uraian Fang Yizhi (1611-1671)

¹⁵ Nasr, 87.

¹⁶ Nasr, *Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability*, 183.

sebagaimana dikutip oleh Karen Armstrong menjelaskan bahwa secara bersama-sama, langit, bumi, dan kemanusiaan membentuk suatu kontinum tiga serangkai yang organik, holistik, dan dinamis yang dapat dideskripsikan hubungan integral ini sebagai “antropokosmik”: tidak ada keterpisahan antara manusia dan alam semesta, karena keduanya berbagi realitas yang sama. Alam semesta berada dalam perubahan yang terus-menerus, diaktivasi oleh daya hidup yang menyusun segala sesuatu dan dengannya seluruh semesta terkait¹⁷. Karena semesta ini saling terkait satu sama lain, maka tidak ada yang lebih penting, kurang penting, dan tidak penting. Semuanya sama-sama penting.

Konfusianisme menurut Karen Armstrong berfokus pada dimensi etis dan spiritual alam semesta. Dalam analisisnya, ia menjelaskan bahwa Konfusianisme bukan hanya sebuah filosofi atau agama, melainkan sebuah cara hidup yang komprehensif yang menekankan keharmonisan, pengembangan moral, dan tanggung jawab sosial. Interpretasi Armstrong menyoroti beberapa ajaran inti Konfusianisme, termasuk pentingnya ritual, pengembangan kebajikan, dan pengejaran keharmonisan sosial. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari ajaran Konfusianisme yang dijelaskan oleh Armstrong¹⁸:

a. Peran Ritual

Armstrong menekankan bahwa bagi Konfusius, ritual (atau *li*) sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Ritual bukan hanya praktik formal; ritual merefleksikan dan memperkuat rasa hormat, rasa syukur, dan rasa kebersamaan. Armstrong mencatat bahwa melalui praktik ritual yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari, individu mengembangkan rasa kerendahan hati dan keterkaitan dengan orang lain, yang sangat penting untuk keharmonisan sosial.

b. Kemanusiaan

Inti dari ajaran Konghucu adalah konsep *ren-* yang sering diterjemahkan sebagai “kebajikan” atau “kemanusiaan”. Armstrong menjelaskan bahwa *ren* adalah tentang mengembangkan empati, kebaikan, dan rasa hormat kepada orang lain. Konfusius percaya bahwa jika orang mengembangkan *ren*, masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih berbelas kasih dan adil. Armstrong menyatakan bahwa *ren* adalah fondasi etis yang memandu orang untuk memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

c. Kesalehan Berbakti

Armstrong membahas bagaimana Konfusius memberikan penekanan besar pada kesalehan berbakti, atau rasa hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, sebagai dasar dari masyarakat yang bermoral. Kesalehan berbakti melampaui keluarga, mendorong rasa hormat terhadap otoritas dan tradisi dalam masyarakat luas. Armstrong mencatat bahwa Konfusianisme mengajarkan bahwa melalui kesetiaan dan rasa hormat kepada keluarga, individu belajar untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab di semua bidang kehidupan.

d. Pribadi yang Unggul

Cita-cita Konfusius adalah *junzi*, atau “orang yang unggul”-seorang individu yang terus menerus mencari peningkatan diri dan integritas moral. Armstrong menjelaskan bahwa Konfusianisme mendorong orang untuk mengejar keunggulan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. *Junzi*

¹⁷ Karen Armstrong, *Sacred Nature (Bagaimana Memulihkan Keakraban Dengan Alam)* (Bandung: Mizan Pustaka, 2023), 34.

¹⁸ Karen Armstrong, *The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions* (New York/Toronto: Alfred A. Knopf, 2006), 233–43.

berfungsi sebagai panutan, mewujudkan kualitas seperti kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan, yang membantu membimbing orang lain menuju kehidupan yang baik.

e. Keharmonisan Sosial dan Kebaikan Bersama

Armstrong menyoroti bahwa ajaran Konghucu sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ajaran ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Armstrong menekankan bahwa etika Konfusianisme berfokus pada penciptaan masyarakat yang harmonis di mana setiap orang menjunjung tinggi peran mereka secara bertanggung jawab dan bekerja untuk kebaikan bersama.

f. Pendidikan dan Pengembangan Diri

Armstrong menjelaskan bagaimana Konfusius menghargai pendidikan sebagai sarana pengembangan diri. Konfusius percaya bahwa melalui pembelajaran dan pengembangan diri, orang dapat menjadi bermoral baik dan bertanggung jawab secara sosial. Armstrong menunjukkan bahwa pendidikan, dalam ajaran Konfusius, tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga etis, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kebijaksanaan.

Memahami interpretasi Armstrong atas Konfusianisme, artikulasinya lebih merupakan sistem praktik etika dan spiritual daripada agama yang berfokus pada dewa-dewi atau kehidupan setelah kematian. Dia menggarisbawahi penekanan Konfusius pada “di sini dan saat ini”¹⁹ tentang meningkatkan diri sendiri, membina hubungan yang baik, dan membangun masyarakat yang adil. Konfusianisme juga dipahami sebagai sebuah tradisi yang meskipun kuno, tetapi menawarkan wawasan berharga untuk menjalani kehidupan yang memiliki tujuan, *welas asih*, dan tanggung jawab sosial, bahkan di dunia modern.

Ajaran Konfusianisme tidak hanya menemukan titik temu dengan pemahaman kesemestaan/kemenyatuan dalam Islam, juga bisa ditemukan dalam doktrin pokok filsafat Barat tentang kebaikan untuk semesta. Dalam doktrin pokok filsafat Barat, dalam penjelasan Sonny Keraf terdapat tiga pendapat mengenai hubungan manusia dengan alam, khususnya dalam aspek etika dan moral terhadap lingkungan. Tiga doktrin filsafat lingkungan tersebut, yaitu Antroposentrisme, Biosentrisme, dan Ekosentrisme, yang menawarkan cara pandang berbeda mengenai nilai dan peran manusia terhadap alam.

a. Antroposentrisme

Pandangan antroposentris menganggap manusia sebagai pusat dan tujuan utama dari alam. Alam memiliki nilai sejauh ia bermanfaat bagi manusia. Pendekatan ini sering kali berfokus pada manfaat yang diperoleh manusia dari eksploitasi alam, seperti sumber daya, kenyamanan, dan kemakmuran ekonomi. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, alam lebih dipandang sebagai “alat” atau “sarana” yang boleh digunakan selama bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Filsafat ini menganggap bahwa kerusakan alam hanya relevan ketika dampaknya mulai mengancam kehidupan manusia.

b. Biosentrisme

Pendekatan biosentrisme lebih luas karena memperlakukan setiap makhluk hidup sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Setiap makhluk hidup, dari tumbuhan hingga hewan, memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Filsafat ini memandang bahwa manusia tidak lebih berhak dari makhluk hidup lainnya dalam mengklaim kepentingan atas sumber daya alam. Manusia dalam pandangan biosentris, memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan dan menjaga kehidupan makhluk lainnya, karena setiap kehidupan dianggap memiliki nilai yang setara.

¹⁹ Armstrong, 288.

c. Ekosentrisme

Ekosentrisme memperluas pandangan moralitas lingkungan dengan tidak hanya memfokuskan pada makhluk hidup, tetapi juga pada keseluruhan ekosistem, termasuk komponen tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Pendekatan ini menekankan bahwa semua elemen dalam ekosistem saling terkait dan penting bagi keseimbangan dan kelangsungan hidup secara keseluruhan. Dalam pandangan ekosentris, kerusakan pada salah satu elemen ekosistem dianggap sebagai ancaman bagi keseimbangan ekologis secara menyeluruh. Ekosentrisme mengajak manusia untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung, bukan sebagai penguasa alam²⁰.

Pandangan Fritjof Capra sebagaimana dikutip oleh Keraf menguatkan pandangan filosofis di atas tentang pergeseran paradigma yang menurutnya penting untuk memahami alam semesta dan mengatasi krisis kemanusiaan. Ia mengkritik keterbatasan pandangan dunia mekanistik dan reduksionis yang dominan dalam ilmu pengetahuan Barat sejak abad pencerahan. Ia percaya bahwa pendekatan ini memecah-belah pemahaman kita tentang alam semesta, memisahkan pikiran dari tubuh, ilmu pengetahuan dari spiritualitas, dan kemanusiaan dari alam, yang mengarah pada keterputusan yang mempengaruhi setiap aspek masyarakat, dari perawatan kesehatan, ekonomi, hingga kebijakan lingkungan.

Capra menganjurkan pandangan dunia yang lebih holistik dan ekologis, yang terinspirasi oleh teori sistem dan filosofi spiritual Timur, yang menurutnya lebih sesuai dengan penemuan-penemuan terbaru dalam fisika modern, khususnya mekanika quantum. Teori quantum, yang mengungkapkan jaringan hubungan yang dinamis dan saling berhubungan pada tingkat subatomik, menunjukkan alam semesta yang lebih bersifat relasional daripada mekanis. Pandangan ini menyiratkan bahwa partikel bukanlah entitas yang terisolasi, tetapi ada dalam jaringan interaksi, dengan sifat yang bergantung pada perspektif pengamat dan keadaan yang saling berhubungan.

Pendapat Capra di atas, mengalihkan pandangan bahwa alam semesta harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan mengorganisir dirinya sendiri di mana setiap bagiannya saling bergantung. Perspektif ini merupakan inti dari “paradigma baru” yang ia gambarkan, bahwa pergeseran dari ilmu pengetahuan reduksionis ke ilmu pengetahuan yang merangkul keterkaitan, proses, dan kompleksitas organik. Ia menghubungkan pandangan baru tentang sains dengan kebijaksanaan tradisional dari filsafat Timur seperti Taoisme dan Buddhisme, yang menekankan keseimbangan, harmoni, dan kesatuan dari semua hal²¹.

Nasr merespon landasan filosofis Barat tentang lingkungan di atas. Ia mengembangkan teori tersebut ke dalam perspektif teologi Islam. Dalam sejumlah karya-karyanya, ia memberikan perhatian serius tentang masalah lingkungan, dengan mengajukan sebuah teori “*scientia-sacra*”. Menurutnya, teori *scientia-sacra* adalah sebuah konsep yang menyoroti pandangan bahwa ilmu pengetahuan (*scientia*) seharusnya tidak hanya mengejar pengetahuan empiris dan material, tetapi juga harus mengakui dimensi sakral atau spiritual yang lebih tinggi. Dalam pandangan Nasr, ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemahaman alam semesta secara fisik, tetapi juga harus mencakup pemahaman tentang realitas yang melampaui hal-hal yang kasat mata. Ini menegaskan bahwa teori *Scientia Sacra* adalah ilmu pengetahuan yang mencakup kesadaran akan hubungan manusia dengan Yang Maha Tinggi dan kesadaran akan kedalaman eksistensi di luar dunia material.

Nasr berpendapat bahwa dalam tradisi spiritual dan agama-agama besar dunia, terutama tradisi Islam, ada pemahaman mendalam mengenai hakikat realitas yang sering kali terabaikan

²⁰ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Kompas* (Jakarta: Kompas, 2002), 47–92.

²¹ Sonny Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup; Alam Semesta sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 48-52

dalam ilmu pengetahuan modern yang cenderung sekuler. Ia menyoroti bahwa ilmu pengetahuan modern kehilangan keterkaitannya dengan dimensi transenden atau metafisik, yang menurutnya merupakan bagian esensial dari pengalaman dan pemahaman manusia. Teori *scientia sacra* diharapkan dapat memulihkan hubungan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual dan etika, serta memulihkan keselarasan manusia dengan alam²².

Teori ini, menganggap lingkungan seperti buku yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dasarnya tentang kehidupan. Manusia tidak lebih hanyalah bagian kecil dari komunitas yang sama-sama memiliki peran dalam kehidupan. Hanya saja, manusia menjadi subjek utama dalam membawa nilai-nilai dan prinsip moral bagi dirinya serta lingkungannya. Nilai-nilai dan prinsip moral yang dimaksud berasal dari pengetahuan suci yang berasal dari konsep teologi Islam yang dapat dihubungkan dengan konsep memperlakukan lingkungan hidup. Implementasi aksiologis dari teori ini, menjadi penegas bahwa menjaga lingkungan adalah laku spiritual yang tinggi, dan dapat disejajarkan dengan laku spiritual manusia ketika berhubungan dengan Tuhannya²³. Oleh karena itu, Allah menegaskan tugas manusia tersebut dalam QS. Al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”.

Kenapa harus menjadi rahmat bagi alam semesta?, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan manusia sebagai Wakil Tuhan mempunyai keharusan etik menjadi rahmat bagi alam semesta dalam jangkauannya yang terbatas. Menjadi *rahmatan lil 'Alamīn* berarti kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi sesama maupun alam semesta. Sehingga mewujudkan dalam sikap toleransi dan memelihara lingkungan dengan baik²⁴. Ayat di atas mendapatkan penegasan dalam QS. Al-A'rāf: 156;

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

Artinya: “...Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu”.

Mengacu pada dua ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dari puncak penghambaan adalah memperlakukan alam semesta dan seisinya dengan penuh kasih sayang. Manusia yang menjaga lingkungannya dari kerusakan bisa dianggap telah beribadah kepada Allah. Menjaga lingkungan adalah tindakan *mu'āmalah ma'a Allāh* (pengabdian untuk mengesakan Allah) sekaligus *mu'āmalah ma'a An-nas* (pengabdian untuk kemaslahatan lingkungan).

Memperlakukan alam semesta dan isinya dengan penuh kasih sayang adalah bentuk ketaatan yang paling utama, menurut kedua ayat ini. Manusia dapat dikatakan beribadah kepada Allah jika ia menjaga lingkungannya. Tindakan menjaga lingkungan merupakan ekspresi dari *mu'āmalah ma'a An-nās* (pengabdian terhadap perlindungan dan kemaslahatan lingkungan) dan *mu'āmalah ma'a Allāh* (pengabdian terhadap keesaan Allah). Pedoman moral dan etika untuk lingkungan harus diturunkan dari dua komitmen ini. Seseorang dapat terhindar dari predikat fasik atau perusak dengan berpedoman pada keduanya²⁵. Sebaliknya, jika dua tindakan

²² Nasr, *Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability*, 119.

²³ Nasr, 120.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera AL-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 28.

²⁵ Ahmad Syafi'i, “Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Usul Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos,” n.d., <https://adoc.pub/fiqh-lingkungan-revitalisasi-ushl-al-fiqh-untuk-konservasi-d.html>; diakses tanggal 27 Maret 2024.

pengabdian ini tidak menjadi prinsip moral dan etika manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Maka seseorang dapat dikategorikan sebagai Fasik/Perusak.

2. Islam dan Lingkungan Hidup

Islam sebagai agama, secara implisit mengajarkan umatnya untuk mengetahui dan menyadari arti penting menjaga lingkungannya. Dibuktikan dalam beberapa ayat dan hadits berkenaan dengan anjuran untuk menjaga lingkungan;

1. Ayat-ayat Alquran tentang Lingkungan

a. QS. Al-Rūm: 41

Arti: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali ke jalan yang benar”*.

Ide utama dari ayat ini adalah penjelasan Al-Qur'an mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku manusia yang ceroboh di darat maupun di laut²⁶. Penjelasan yang ditemukan dalam Al-Qur'an secara konsisten dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang sejak teknologi digunakan oleh manusia di seluruh dunia untuk mengeksplorasi bumi dan mendorong pembangunan. Di satu sisi, teknologi membuat kemajuan ekonomi menjadi lebih mudah, namun di sisi lain, miliaran orang hidup di bawah garis kemiskinan, dan kesenjangan ini terus bertambah²⁷. Demikian pula, berbagai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh eksplorasi teknologi dan dampaknya terhadap perubahan iklim kemudian mempengaruhi kehidupan manusia. Tanah longsor, banjir, dan polusi udara merupakan masalah yang terjadi di lingkungan tempat tinggal manusia.

b. QS. Waqī'ah: 68-70

Arti: *“Maka, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan dari awan atautkah kami yang menurunkan?. Kamu kami kehendaki niscaya saya jadikan asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?”*

Inti dari ayat ini adalah tentang tanda-tanda hujan asam yang disebabkan oleh polusi udara yang telah berlangsung selama berabad-abad akibat industrialisasi, kebakaran hutan, limbah nuklir, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan tanda-tanda ini, tengara Al-Qur'an tentang hujan asam menemukan relevansinya dengan fenomena lingkungan. Beberapa contoh hujan asam, seperti yang terjadi di Jerman dan Jepang, adalah hujan asam tinggi yang sekilas tampak normal namun memiliki kandungan asam yang berbeda yang dapat membunuh tanaman, merusak kulit, dan menyebabkan logam berkarat dengan cepat²⁸.

c. QS. Al-A'rāf: 56

Arti: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka Bumi. Sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*.

Ide utama dari ayat ini adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk merusak bumi dengan mengeksplorasi alam secara serakah dan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, manusia pertama kali

²⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 77.

²⁷ “April 2022 Global Poverty Update From the World Bank,” 2022, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank>; diakses tanggal 31 Oktober 2024.

²⁸ “Hujan Asam Mustahil Dari PLTN,” 2011,

<http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahil.dari.PLTN>; diakses, 06 Juni 2024.

menyalahgunakan bumi, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka lupa²⁹. Lebih jauh lagi, lupa yang berkepanjangan ini semakin memisahkan manusia modern dari spiritualitas dengan memenjarakan mereka dalam kerakusan yang tidak mungkin dilepaskan. Mereka akhirnya menjauh dari keilahian. Menurut Martin Harun, hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman terhadap ajaran Al-kitab, yang dapat menjadi salah satu efek dari kesadaran yang dangkal. Sebagai contoh, kitab Ibrani menyatakan, “*Taklukkanlah Bumi dan Kuasailah.*” Pernyataan tersebut harus diterjemahkan agar sesuai dengan kerangka umum yang lebih luas mengenai perlunya manusia untuk menempatkan kehidupan yang selaras dengan alam dan memisahkan diri dari keserakahan, seolah-olah makna dari segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan hanya untuk manusia³⁰.

d. QS. Al-An’am: 38

Arti: “*Dan tiadalah Binatang-binatang yang ada di Bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kamialpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun.*”

Ayat ini menyoroti isyarat Al-Qur'an tentang kepunahan spesies hewan di Bumi sebagai akibat dari memperlakukan tumbuhan, hewan, dan burung sebagai objek kesenangan. Di sisi lain, keanekaragaman hayati sangat penting. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk menghormati dan merawat semua makhluk hidup. Eksploitasi alam yang berlebihan, seperti mengintensifkan kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertanian, dapat mengakibatkan berkurangnya persebaran spesies hidup, yang pada akhirnya dapat menyebabkan spesies tersebut menjadi langka atau punah. Ekosistem dapat menderita sebagai akibatnya, dan keanekaragaman hayati dapat menurun atau menghilang. Oleh karena itu, untuk menjamin pelestariannya dan pemanfaatannya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, keanekaragaman hayati harus dilestarikan. Apa yang terjadi pada petani padi, yang panennya menurun karena sebagian dimakan tikus, merupakan gambaran yang jelas tentang dampak dari penurunan keanekaragaman ini. Meskipun ular merupakan spesies yang memakan tikus, diyakini bahwa kelimpahan tikus menyebabkan putus rantai makanan karena manusia menangkap ular secara berlebihan.

2. Hadis-hadis tentang Lingkungan

a. *Allah akan memasukkan orang yang menebang pohon tanpa izin ke dalam neraka* (HR. Daud)³¹.

Telah diketahui bahwa tumbuhan, khususnya hutan, merupakan paru-paru dunia yang mampu menangkal atau setidaknya memperlambat laju pencemaran.

b. *Dianggap sebagai sedekah bagi seorang muslim untuk menanam tanaman yang dikonsumsi oleh hewan, burung, atau manusia* (HR. Bukhari)³².

Menurut hadis ini, kita dapat secara tidak langsung menjaga keberlangsungan dan keanekaragaman ekosistem dengan menanam dan memanen buah-buahan.

c. *Sesungguhnya Allah SWT menuliskan kebaikan pada segala sesuatu; jika kalian semua memilih untuk membunuh, maka bunuhlah dengan baik; jika kalian ingin bersembunyi, maka bersembunyilah dengan baik (bersikaplah sopan). Asahlah pisau kalian agar kalian*

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 221

³⁰ Lihat pada tulisan Martin Harun di bagian pengantar perbandingan pada buku karya Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran*, vol. 6 (Jakarta: Paramadina, 2001), xvii–xix. Dalam buku ini, juga disajikan ayat-ayat Alquran yang menekankan pelestarian lingkungan, khususnya bahasan pada bab II.

³¹ HR. Daud, Nomor 4561, n.d.

³² Abi Abdillāh Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim, *Ṣaḥih Al-Bukhārī*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 118.

*dapat menolong hewan yang kalian bunuh dan meringankan penderitaannya (HR. An-Nasa'i)*³³.

Hadits ini memberikan pedoman etika dalam memperlakukan hewan; dalam makna terlengkapannya, hadits ini melarang menyakiti atau memburu mereka untuk kesenangan pribadi. Pada dasarnya, kecuali ada alasan yang sah, membunuh hewan adalah ilegal.

3. Teladan-teladan Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf

a. Konsep Hima

Konsep hima, yang dapat didefinisikan sebagai lahan yang disimpan untuk konservasi. Dalam konteks saat ini, hima dapat dibandingkan dengan istilah-istilah modern, misalnya taman kota, Kawasan hijau, suaka satwa liar, dan istilah lainnya yang dilarang oleh masyarakat untuk dieksploitasi. Filosofi hima menunjukkan betapa pentingnya menjaga alam dan sumber daya alamiah. Nilai-nilai ini masih dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran manusia dalam mengatasi masalah lingkungan hidup³⁴.

b. Praktik Ibadah Haji

Jama'ah haji sangat dianjurkan untuk berhati-hati dengan tanaman di tanah suci Mekah dan Madinah, termasuk tanaman. Jika mereka mencabut satu tanaman saja, mereka harus membayar denda seekor kambing³⁵. Hal ini menunjukkan bahwa jema'ah haji harus berhati-hati untuk tidak mencabut tanaman secara sembarangan. Dengan petunjuk ini pula, tergambarkan tentang pentingnya menjaga ekosistem dan kelangsungan tanaman sebagai bagian penting dari lingkungan. Mengingat Mekah dan Madinah berada di wilayah padang pasir yang menuntut kebiasaan hemat air, maka keberadaan tanaman dan pepohonan di sekitar Mekah dan Madinah menjadi perhatian Nabi agar diperhatikan oleh jema'ah haji. Larangan “tidak mencabut tanaman” sangat membantu dalam kekayaan orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan ini berlaku tidak hanya selama musim haji. Adapun relevansi dengan kontek perlindungan lingkungan global, yaitu tidak menebang pohon hingga gundul yang berpotensi mendatangkan banjir dan longsor.

c. Tawasul Umar bin Khattab

Diceritakan, rakyat Mesir mengalami debit air yang surut bahkan nyaris mengering. Saat itu, yang menjadi Gubernur adalah Amru bin 'Ash. Sebagai gubernur sangat perlu melaporkan kepada Umar bin Khattab selaku Amirul Mu'minin. Setelah mendapatkan laporan, Umar berdo'a kepada Allah dan bertawasul pada air sungai Nil, “*Ya Allah, aku bertawassul dengan Sungai Nil, dan aku memohon kepada-Mu untuk memberikan kelimpahan kepada rakyat Mesir*”³⁶. Tindakan bertawasul ini, menjadi gambaran pertanggung jawaban Umar sebagai pemimpin, selain itu juga menggambarkan betapa kehidupan rakyat Mesir tidak terlepas dengan keberadaan air Sungai Nil. Relevansi dalam kehidupan saat ini, tawasul Umar menandai bahwa kehidupan manusia sangat membutuhkan air untuk kelangsungan kehidupan, termasuk dari lahan pertanian.

d. Konsep Tanah Kosong (Mawat)

Ada bahasan dalam fiqh tentang konsep tanah kosong³⁷. Untuk mengaktifkan tanah kosong ini ada tiga pendekatan, yaitu *ihya'*, *iqtha'*, dan *hima*. Dalam arti *battum up*, “*ihya'*” mengacu pada penggunaan tanah kosong oleh individu tertentu untuk memenuhi

³³ Jalāluddīn Al-Suyūthī, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz XIII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), 404.

³⁴ “Berjihad Lewat Fiqh Lingkungan,” 2010, <http://ppi.unas.ac.id/berjihad-lewat-fikih-lingkungan/>, diakses pada tanggal 22 April 2024.

³⁵ “Berjihad Lewat Fiqh Lingkungan.”

³⁶ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Al-Khulafa; Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam Dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil* (Jakarta: Al-Hikmah, 2010), 121.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

kebutuhan sehari-hari umat Islam. Menurut pandangan Imam Hanafi, penggunaan tanah kosong dengan alasan tersebut, harus mendapatkan izin pemerintah. Kebalikannya, Imam Syafi'i tidak mensyaratkan izin pemerintah. Sedangkan pandangan *iqtha'* bersifat *top down* (inisiatif pemerintah). Tanah yang diberikan kepada orang-orang tertentu oleh pemerintah untuk dimiliki atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, metode *hima*, mirip dengan *iqtha'* yang diciptakan oleh pemerintah. Hanya saja, *hima* harus ada keterlibatan pemerintah dalam menetapkan sebidang tanah sebagai kawasan lindung yang diperuntukkan untuk publik. Terlepas dari definisi tentang *mawat*, yang jelas konsep ini menggambarkan betapa pentingnya tanah untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Ulama Salaf telah mempertimbangkan apa yang benar-benar diperlukan lingkungan dan masyarakat, dan mereka menawarkan pedoman untuk mengelola tanah kosong untuk kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup bersama.

Banyak sekali ayat Al-Qur'an, hadis, dan contoh-contoh dari Nabi, para sahabat, dan ulama Salaf yang menjunjung tinggi anjuran untuk melindungi atau melestarikan lingkungan. Beberapa yang disebutkan di atas memberikan bukti kuat bahwa Islam telah lama membahas konservasi, tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi dalam jangka panjang. *Fardhu 'ain* bagi manusia, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas mendasar. Khazanah Islam yang berkaitan dengan studi pelestarian lingkungan, baik yang eksplisit maupun yang implisit ini, dapat berfungsi sebagai panduan untuk melakukan penyelidikan dan kemudian diformalkan sebagai Fiqh Lingkungan sehingga menjadi varian dari ilmu fiqh yang mapan.

SIMPULAN

Krisis lingkungan dewasa ini tidak semata-mata berpangkal pada persoalan teknis atau kebijakan ekonomi, tetapi lebih dalam menyangkut krisis spiritual dan etika manusia terhadap alam. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan landasan teologis dan moral yang kuat untuk membangun kesadaran ekologis yang holistik. Konsep *tauhid* bukan hanya penegasan keesaan Tuhan, tetapi juga mengandung makna kemenyatuan antara manusia dengan seluruh ciptaan-Nya. Ajaran tentang manusia sebagai *khalifatullāh fi al-'ardh* menegaskan tanggung jawab spiritual dan moral manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah ilahi. Sebagaimana dijelaskan melalui pemikiran tokoh seperti Seyyed Hossein Nasr. Menurutnya Spiritualitas Islamsebagaimana menolak eksploitasi ala modernisme yang mengabaikan dimensi sakral alam. Melalui konsep *scientia sacra*, Nasr menyerukan pemulihan pandangan kosmik dan spiritual dalam relasi manusia dengan alam, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bentuk penghambaan tertinggi kepada Tuhan. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan bukan sekadar aktivitas ekologis, tetapi tindakan teologis yang mencerminkan kasih sayang universal sebagai makna terdalam dari ajaran *rahmatan lil 'alamīn*.

Islam secara tekstual dan historis juga telah menyediakan banyak pedoman ekologis. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengatur tentang larangan kerusakan, pentingnya konservasi, serta praktik-praktik ramah lingkungan—seperti larangan menebang pohon sembarangan atau perintah bersedekah melalui penanaman pohon—menjadi bukti bahwa ekoteologi Islam bersifat integral. Di samping itu, warisan praksis seperti konsep *hima*, fiqh tanah mawat, dan kebijakan ekologis dalam ibadah haji, menunjukkan bagaimana kesalehan individual dan tanggung jawab sosial dipadukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai spiritual Islam dengan pemikiran etika lingkungan dari berbagai tradisi, seperti Konfusianisme dan filsafat lingkungan Barat (antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme), menunjukkan adanya ruang perjumpaan dalam gagasan antropokosmik: bahwa manusia bukan pusat alam

semesta, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kosmis yang saling terkait. Kesadaran ini mengantar pada pemahaman bahwa kasih sayang terhadap alam adalah bagian dari puncak penghambaan kepada Tuhan. Dengan demikian, artikel ini mengusulkan pentingnya pengembangan *fiqh lingkungan* dalam Islam—sebagai disiplin baru yang menegaskan bahwa melestarikan lingkungan bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari hukum syariat yang wajib dijalankan. Dengan demikian, spiritualitas Islam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam merespons krisis ekologi global secara transformatif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiyono. *Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran*. Vol. 6. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Abdullah, Mudhofir, and M Zanky Mubarak. *Al-Qur'an & Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Al-Fayyadl, Muhammad. *Teologi Negatif Ibn 'Arabi; Kritik Metafisika Ketuhanan: Teologi Negatif Ibn 'Arabi*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2012.
- Al-Suyūthī, Jalāluddīn. *Sunan Al-Nasāī*. Juz XIII. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz V. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Amstrong, Karen. *Sacred Nature (Bagaimana Memulihkan Keakraban Dengan Alam)*. Bandung: Mizan Pustaka, 2023.
- “April 2022 Global Poverty Update From the World Bank,” 2022.
<https://blogs.worldbank.org/en/opendata/april-2022-global-poverty-update-world-bank>;
 diakses tanggal 31 Oktober 2024.
- Armstrong, Karen. *The Great Transformation: The Beginning of Our Religious Traditions*. New York/Toronto: Alfred A. Knopf, 2006.
- As-Suyuthi, Imam. *Tarikh Al-Khulafa; Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam Dari Abu Bakar Hingga Mutawakkil*. Jakarta: Al-Hikmah, 2010.
- “Berjihad Lewat Fiqh Lingkungan,” 2010. <http://ppi.unas.ac.id/berjihad-lewat-fiqh-lingkungan/>,
 diakses pada tanggal 22 April 2024.
- HR. Daud, Nomor 4561, n.d.
- “Hujan Asam Mustahil Dari PLTN,” 2011.
<http://sains.kompas.com/read/2011/03/18/16253141/Hujan.Asam.Mustahil.dari.PLTN>;
 diakses, 06 Juni 2024.
- Ibrahim, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'il Ibn. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan Kompas*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Murata, Sachiko. *The Tao of Islam*. Edited by terj. Rahmani Astuti dan MS. Nasrullah. Bandung: Mizan, 1996.
- Nasr, Seyyed Hossein. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*. New York: State University of New York Press, 1993.
- . *Islamic Art and Spirituality*. State University: New York Press, 1987.
- . *Knowledge and the Sacred: Revisioning Academic Accountability*. New York: Suny Press, 1989.
- . *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: Mandala Books, 1968.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera AL-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafi'i, Ahmad. “Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Usul Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos,” n.d. <https://adoc.pub/fiqh-lingkungan-revitalisasi-ushl-al-fiqh-untuk-konservasi-d.html>; diakses tanggal 27 Maret 2024.